

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ ПРОПАФЕНОНА

Серикбаева А.Д.

Алтынбек Д.

Каракулова А.Ш.

Ордабаева С.К.

АО «Южно-Казахстанская медицинская академия», г.Шымкент, Республика Казахстан

e-mail: aluaul@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17344483>

Актуальность: Антиаритмические лекарственные средства, в том числе пропafenон мало изучен в химико-токсикологическом отношении, поскольку на сегодняшний день отсутствуют методики изолирования, обнаружения и количественного определения ввиду минимального аналитического диапазона концентраций в объектах химико-токсикологических исследований.

Цель исследования. Разработка методик изолирования, идентификации и количественного определения пропafenона из биологических материалов в химико-токсикологическом отношении.

Материалы и методы. Материалы: СО пропafenона, бисопролола, пропранолола и амиодарона (Xiao Zelong LTD) и биологические объекты (кровь, моча, печень). Методы: жидкость-жидкостная экстракция, дисперсионная жидкость-жидкостная микроэкстракция, модифицированные методы изолирования по А. А. Васильевой и Стаса-Отто, тонкослойная хроматография (комплект приборов для ТСХ «Сорбфил», РФ), жидкостной хроматограф «Sykam» (Германия), условия хроматографирования: колонка Reprospher C18-DE (250×4,6 мм, 5 мкм), термостат S 4011, насос (насос) S 2100, дегазатор S 7131, автосамплер S 5200, УФ-детектор S 3210).

Результаты. Разработана модифицированная методика изолирования пропafenона из тканей печени методами Васильевой А.А. и Стаса-Отто, а из биологических жидкостей - методами ЖЖЭ и ДЖЖМЭ. Установлены факторы, влияющие на выделение пропafenона из биологических объектов.

Для предварительного анализа разработана методика тонкослойной хроматографии. Экспериментально выбрана оптимальная подвижная фаза, состоящая из диэтилового эфира, н-гексана и бутанола в соотношении 10:5:5, при которой R_f пропafenона находится в пределах $0,55 \pm 0,03$. В качестве детектора использовался УФ-свет при длинах волн 254 и 365 нм.

Была исследована возможность обнаружения антиаритмических препаратов в биологических жидкостях с применением ТСХ-скрининга. Оптимальной для обнаружения пропafenона, бисопролола, пропранолола и амиодарона в биологических жидкостях оказалась система растворителей, состоящая из диэтилового эфира, ацетона и 25% гидроксида аммония в соотношении 2:2:1.

Разработана методика идентификации и количественного содержания пропafenона в плазме крови с использованием высокоэффективной жидкостной хроматографии. Была выбрана оптимальная подвижная фаза, состоящая из ацетонитрила и воды в соотношении 70:30. Время удерживания пропafenона в данной системе растворителей составило $3,01 \pm 0,03$ мин.

Статистическая обработка результатов исследований по количественному определению пропафенона, выделенного из биологической жидкости, показала относительную высокую точность и воспроизводимость разработанной методики ЖХ. Коэффициент корреляции линейной зависимости составил 0,9996. Из модельных смесей было извлечено $99,24 \pm 1,62\%$ пропафенона, при этом средняя относительная погрешность методики составила 1,63%.

Выводы. На основании полученных результатов разработан проект «Стандартных операционных процедур на исследование пропафенона в химико-токсикологическом отношении» для включения в Государственный реестр методик судебно-экспертных исследований РК с целью дальнейшего использования в практике химико-токсикологической экспертизы